

“La lectura en el marco de los lineamientos curriculares de lengua castellana, las prácticas de aula y el contexto del grado primero de la Institución Educativa de Bayunca”
"Reading as part of the curriculum guidelines of the Spanish language, classroom practices and context of the first grade of Educational Institution Bayunca"

Arcila Arteaga C¹., Karen Jiménez C². y Luz Marina Castilla P³.
Universidad Simón Bolívar

Resumen.

El proyecto caracteriza el proceso de lectura en relación con el currículo de lengua española establecida por el MEN, en el primer grado, de la escuela principal de Bayunca sede “Las Latas”, este estudio se desarrolló teniendo en cuenta el enfoque comunicativo, desde una perspectiva etnográfica. La información se eligió a conveniencia. Para ello, se eligieron ocho estudiantes y dos maestros. La información final se recogió multitud observaciones, entrevistas a profesores y estudiantes y la comprobación de los planes de clase. Se permitió revelar situaciones que llevan a la reflexión del trabajo diario pedagógico y las conclusiones de las posibles formas de mejorar el proceso de aprendizaje de lectura en la escuela.

Palabras Claves: Lectura, lineamientos curriculares, contexto, prácticas pedagógicas.

Abstract.

The project characterizes the reading process in relation with the Spanish Language Curriculum established by the MEN, in the first grade, of the main School in Bayunca “Las Latas” site, this study is developed taking into account the communicative approach, from an ethnographic perspective. The information was elected for convenience. For that, eight students and two teachers were chosen. The final information was collected through observations, interviews to teacher and students and checking of the plans class. It allowed to reveal situations that lead to

¹ Maestrante en Educación-Universidad Simón Bolívar. arcilaarteaga@gmail.com

² Maestrante en Educación-Universidad Simón Bolívar. jimenezk@gmail.com

³ Maestrante en Educación-Universidad Simón Bolívar. lmcastilla@gmail.com

the reflection of the pedagogical daily work and the conclusions of possible ways to improve the reading learning process in the school.

Key words: Reading, curriculum guidelines, classroom practices, methodology.

Introducción.

Es fundamental para el ser humano desarrollar las competencias comunicativas, que le permitan desenvolverse en un contexto de manera eficaz dentro del mundo globalizado. El informe de la UNESCO presidido por Jaques Delors en 1996, titulado “La educación encierra un tesoro” manifiesta que aparte de los conocimientos y herramientas imprescindibles que proporciona la enseñanza básica, la educación debe sustentarse en cuatro pilares, aprender a vivir juntos , a través del mutuo conocimiento y de la colaboración en proyectos conjuntos, aprender a conocer, compaginando una cultura general, válida para toda la vida, con la capacidad de estar al día ante las rápidos cambios debidos a los avances de la ciencia y la evolución de la sociedad, aprender a hacer, no sólo acumulando conocimientos teóricos, o quedarse en un oficio o profesión determinada, sino entrenarse a ser capaces de afrontar situaciones diferentes, que sean más fácilmente abordables con el trabajo en equipo, pero sobre todo aprender a ser, desarrollando todos los posibles talentos y capacidades de la persona; la capacidad física, el sentido estético, la capacidad de organización , comunicación o liderato”(Elvira Ontañón, 2000).

Para fortalecer estos pilares y proporcionar una educación adecuada al medio social, se deben adquirir las primeras herramientas del conocimiento: lectura, escritura y cálculo, las cuales se deben desarrollar teniendo en cuenta las particularidades del medio.

Atendiendo a la Ley 115 o Ley General de Educación (1994), en el artículo 20 sobre los objetivos generales de la educación básica, se establece que esta propenderá por propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; igualmente propenderá por desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente (p. 140). De la misma manera en los Lineamientos Curriculares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el área de lengua castellana, y los estándares de calidad, el estudiante de grado primero debe estar en la capacidad de relacionar la realidad y los signos lingüísticos en sus producciones textuales, por lo tanto debe comprender diversidad de textos, en los que diferencie códigos lingüísticos y no lingüísticos, que le permitan interpretar y producir textos. (1998).

Estos objetivos planteados por el MEN no se evidencian en los resultados académicos de los estudiantes de la Institución Educativa de Bayunca, especialmente en los grados iniciales, los cuales constituyen una etapa trascendental en el proceso lector.

En este caso particular, Bayunca zona rural del distrito de Cartagena, perteneciente a la localidad No 2 denominada La Virgen y Turística, se caracteriza por tener un alto índice de pobreza, baja escolaridad, carencia de proyectos de vida y ser una población cuya base económica es la agricultura artesanal, el comercio informal y el servicio doméstico en otras ciudades. “Por otra parte, no hay lugares de recreación para los niños y niñas, siendo las casetas de baile el principal atractivo para la diversión, lo que genera que estén expuestos al consumo de alcohol y a un ambiente de riesgo permanente. Otras de las situaciones que afectan a los niños y

niñas, es su vinculación al mercado local, la existencia de billares y los juegos de videos, aspectos que estimulan la deserción escolar , obstaculiza el proceso lector y el cumplimiento de los y las estudiantes con sus responsabilidades escolares”.(PEI INSTEBA, p.13).

Para la Institución Educativa de Bayunca la lectura constituye un centro de interés debido a las debilidades reflejadas en el quehacer académico y los resultados de las pruebas externas; pese a esto los niveles de lectura no son los esperados desde las políticas educativas, lo que indica que los proyectos organizados por la escuela no han sido pertinentes. En la sede las Latas, no se cuenta con una biblioteca o ambientes adecuados para el disfrute de la lectura y además, se percibe por la comunidad educativa como una actividad obligatoria que no genera disfrute e interés. En la práctica cotidiana se evidencia que los docentes tienen una metodología estandarizada para el grupo, a través de cartillas y textos convencionales en cuanto a la enseñanza de la lectura, desconociendo los ritmos de aprendizaje. Además perciben como dificultades del proceso lector, el hecho de que los estudiantes no asocien o identifiquen algunos códigos lingüísticos para el aprendizaje de la lectura, desconozcan grafías que tienen significados y sonidos diferentes, se les dificulte relacionar imágenes con fonemas, sílabas y palabras, presenten omisiones, sustituciones y contaminaciones en los procesos de lectura y escritura.

Atendiendo al carácter crucial del primer grado en el proceso lector, se observa que los niños de este grado de la sede “Las Latas”, cuyos edades oscilan entre los 5 y 7 años de edad, muestran deficiencia en el reconocimiento de su esquema corporal, en la ubicación espacio-temporal y en la identificación personal, en cuanto a su nombre, el de sus padres y el de su familia; ya que se reconocen por medio de seudónimos. En cuanto al proceso lector se muestran poco motivados para leer y presentan dificultades para comprender; también se presentan

situaciones en las que ellos muestran apatía por leer en voz alta, debido al temor de ser juzgados por sus compañeros, por ello prefieren no ser partícipes de estas actividades.

Al culminar el grado primero e iniciar el grado segundo continúan con un proceso lector deficiente, ya que se les dificulta comprender textos con diferentes formatos y finalidades de acuerdo a su nivel de desarrollo; estándar fundamental para el primer ciclo de la educación. Esta dificultad en el proceso lector trasciende todos los ciclos de la enseñanza, repercutiendo además en el desempeño académico y el proyecto de vida de los estudiantes.

Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente planteadas, es pertinente dar respuesta a la siguiente pregunta:

¿Cómo se articulan los lineamientos curriculares propuestos por el MEN en el proceso lector del grado primero de la sede las Latas de la Institución Educativa de Bayunca, desde las prácticas de aula y el contexto?

En aras de resolver la pregunta de investigación, se ha planteado como objetivo general caracterizar el proceso lector del grado primero, en relación con el contexto y los Lineamientos Curriculares de Lengua castellana establecidos por el MEN; y como objetivos específicos: Describir la metodología empleada por el docente en el aula del grado primero para abordar la lectura en consonancia con los lineamientos curriculares de lengua castellana, además describir las interacciones entre el docente y estudiantes en el proceso lector, así mismo, caracterizar los recursos abordados por el docente de grado primero a la luz de los lineamientos curriculares, de acuerdo al contexto de Bayunca, igualmente, caracterizar los ambientes y tiempos utilizados por el docente para el desarrollo y goce de la lectura, y por último, establecer una propuesta pedagógica que conlleve al fortalecimiento del proceso lector.

Perspectivas Teóricas.

Son muchos los estudios que muestran a través de los tiempos las distintas concepciones sobre la lectura, este término viene del latín *legere*, y se puede entender como la interpretación del sentido de un texto. Hasta los años sesenta fue concebida como un conjunto de habilidades o, como mera transferencia de información, luego fue considerada como el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje y por último se concibe como un proceso de transacción entre el lector y el texto.

Esta investigación se ha sustentado en el enfoque semántico- comunicativo orientado hacia la significación, en donde el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. (Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, 1998). En relación con este enfoque se destacan las posturas teóricas de Emilia Ferreiro y Ana Teberoski (1998), quienes sostienen que el manejo del código alfabético convencional es un punto de llegada y no un punto de partida en el desarrollo natural de la significación en el niño.

Por otra parte esta investigación se ha basado en la propuesta de Josette Jolibert (2002) quien considera que leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito. Directamente quiere decir, sin pasar por intermedio: -ni de la decodificación. – ni de la oralización. Es interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa real en una verdadera situación de vida. Pues desde una corta edad el niño realiza lecturas del mundo que le rodea; al llegar a la escuela se da un proceso más abstracto, al que llamamos lectura inicial, en el cual se tiene contacto con textos escritos. Para Jolibert (2002), no se enseña a leer, es el niño quien se enseña a leer con la ayuda de otros.

Esta autora considera que, no es legítimo establecer diferencias entre aprender a leer y leer; que los pasos secuenciales considerándolos obligatorios en el aprendizaje de la lectura, hacen difícil el proceso, el cual se debe realizar desde las vivencias del estudiante y del contexto en su vida cotidiana.

Metodología.

El proyecto se ha desarrollado a partir del enfoque cualitativo de investigación en educación, específicamente desde una perspectiva etnográfica. Para tal efecto la investigación se ha situado en un contexto institucional particular y estudiará los aspectos que fundamentan el proceso lector que se inicia en primer grado. Para la recolección de datos se utilizarán como instrumentos la observación directa, entrevistas estructuradas y registros etnográficos. El universo de la investigación estará conformado por siete grupos de estudiantes del grado primero, con una muestra integrada por estudiantes de dos grupos de la jornada pm, de la sede las Latas de la Institución Educativa de Bayunca. Con la elección de esta muestra se podrá valorar la integración curricular y pedagógica del proceso lector, las prácticas en un mismo contexto escolar y la correspondencia en cuanto a condiciones socioeconómicas y culturales de la población atendida. Teniendo en cuenta que en este momento inicial de la escolaridad emerge el proceso lector convencional, lo cual marca significativamente el desarrollo lingüístico y cognoscitivo de los niños.

En la actualidad la investigación se enfoca en la aplicación de instrumentos de recolección de información, los cuales permitirán tener mayor conocimiento de la problemática, hacer un análisis del problema planteado y posteriormente presentar una propuesta de intervención.

Resultados.

1. Los objetivos planteados por el MEN no se evidencian en los resultados académicos de los estudiantes de la Institución Educativa de Bayunca, especialmente en los grados iniciales, los cuales constituyen una etapa trascendental en el proceso lector.
2. Se encontró que los niños y niñas de Bayunca, se ven afectados en su vinculación al mercado local, por la existencia de billares y los juegos de videos, aspectos que estimulan la deserción escolar, son distractores sociales que obstaculiza el proceso lector y el cumplimiento de las responsabilidades escolares.
3. En la práctica cotidiana se evidencia que los docentes tienen una metodología estandarizada para el grupo, a través de cartillas y textos convencionales en cuanto a la enseñanza de la lectura, desconociendo los ritmos de aprendizaje.
4. Se perciben dificultades en el proceso lector de los estudiantes de la escuela escenario de este trabajo, la no asociación o identificación de códigos lingüísticos para el aprendizaje de la lectura; el desconocimiento de grafías que tienen significados y sonidos diferentes; la dificultad para relacionar imágenes con fonemas, sílabas y palabras; y que, los estudiantes presenten omisiones, sustituciones y contaminaciones en los procesos de lectura y escritura.

Conclusiones.

Investigar desde un enfoque cualitativo-etnográfico, sobre lectura inicial en relación con los lineamientos curriculares de lengua castellana en contextos rurales, es pertinente en la medida en

que la lectura es fundamental en el desarrollo del ser humano en sociedad y en contextos determinados; atendiendo a los parámetros de la UNESCO y las directrices del Ministerio de Educación Nacional. A su vez la investigación, generará una reflexión pedagógica sobre el reto que debe asumir el docente frente a la calidad del proceso lector, liderando y dinamizando planes y proyectos, que conlleven al mejoramiento de las prácticas de aula, contribuyendo al alcance de metas que se ha propuesto la Institución Educativa de Bayunca.

La temática de esta investigación se ha puntualizado en la medida en que ha avanzado, se realizó un proceso de autocorrección y con los aportes valiosos de la asesora unificamos el problema de investigación y se recibió orientación sobre investigación cualitativa y la forma de organizar el trabajo, igualmente la investigación se ha ido consolidando gracias a los aportes valiosos de los diferentes tutores durante el desarrollo de la maestría.

Referencias.

Delors, J. (1996) La Educación Encierra un Tesoro. Santillana Unesco. Recuperado del sitio web http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

Ferreiro, E., Gómez, M. (1982). Nuevas perspectivas Sobre los Procesos de Lectura y escritura. (1°Ed). México: Siglo Veintiuno Editores

Jolibert, J. (2002). Formar niños lectores de textos (8°Ed). España: Ediciones Dolmen.

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1994). Ley General de Educación 115. Recuperado del sitio web <http://www.mineduacion.gov.co/1621/article-85906.html>

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1998). Lineamientos Curriculares Lengua Castellana Recuperado del sitio web <http://www.mineduacion.gov.co/1621/article-85906.html>

PEI Institución Educativa de Bayunca.